

**O'QUVCHILARGA FIZIKA FANINI O'QITISHDA INNOVATSION
TEXNOLOGIYALARDANDAN UNUMLI FOYDALANISH**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6598224>

Nurmatova Zamira Ummatliyevna

Namangan tuman 21-maktab

Fizika fani o'qituvchisi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada fizika fanini o'qitishda pedagogik texnologiyalardan, boshqotirmalardan foydalanish va ulardan fizika darslarida qo'llash masalalari xususida mulohazalar yuritilgan.*

Kalit so'zlar: *metodika, innovatsiya, "Keyvord", "Chaynvord".*

"Jahondagi rivojlangan davlatlar tarixiga nazar tashlaydigan bo'lsak, ularda jamiyat hayotini o'zgartirishga qaratilgan islohotlar avvalo ta'lim tizimidan, bog'cha, maktab, tarbiya masalasidan boshlanganini ko'ramiz. Chunki maktabni o'zgartirmasdan turib, odamni, jamiyatni o'zgartirib bo'lmaydi. Ta'lim va tarbiyaning asosi, poydevori bu – maktab. Maktabni maktab qiladigan esa o'qituvchilardir."

SHAVKAT MIRZIYOYEV

Hozirgi tez o'zgarayotgan dunyoda o'sib kelayotgan yosh avlodni ma'naviy-axloqiy va intellektual rivojlantirishni sifat jihatidan yangi darajaga ko'tarish, o'quv-tarbiya jarayoniga ta'limning innovatsion shakllari va usullarini joriy etish asosiy maqsadimizdir. Shuningdek, uzluksiz ta'lim tizimi mazmunini sifat jihatidan yangilash va ta'lim samaradorligini oshirishda quyidagilarga e'tibor qaratish zarur.

Fizika fanini o'qitishda innovatsion metodikalar: Metodika ta'lim-tarbiyaning turli xususiy masalalarini hal qilish zarur atinatijasida kelib chiqqan va ta'lim-tarbiya metodikasi asosida ijodkor o'qituvchilarning ilg'or tajribalariga asoslanib rivojlanadi.

Innovatsiya esa yangilik yaratib, zamonaviy texnologiyalar asosida fanni o'qitish va rivojlantirish tushuniladi. Fizika fani aniq fan va aniq hisob-kitoblarga asoslangan, isbot talab qilinadigan fan bo'lganligi sababli ilg'or pedagogik texnologiyaning yaratilgan ba'zi metodlarini qo'llash biroz qiyinchilik tug'diradi. Shunday bo'lsada, "Aqliy hujum", "Kichik guruhlarda ishlash", "BBB metodi", "Klaster", "Baliq skaleti", "To'pcha" metodikabilar darslarning qiziqarli o'tishiga yordam bermoqda. Bulardan tashqari, o'quvchilar bilimini mustahkamlashda masalalar yechish metodi asosiy rol ni o'ynaydi.

Keyvord. Fizika fanida qo'llaniladigan atama va terminlarni yodda saqlash uchun bu boshqotirma qo'l keladi. Bu metodda yana bir jihati shundan iboratki o'quvchilar

bir vaqtda ham sonlar, ham fizik so'zlardan foydalanib ishlashadi. Tezkor fikrlash, jonli raqobatni yuzaga keltiradi.

KEYWORD

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

		6		8		1 B		9	
10	7	8	3	13	2 R	7	14		
	11		10		3 O		3		
	7		10		4 U		8		
	2	13		9	5 N				
15	3	9	14						
	11								
10	7	6	6	4	11	7	12	9	
	12								

Bu keyvordda 15 ta harf qatnashgan bo'lib, 5 ta harf ochilgan, qolgan 10 tasi esa yopiq turibdi. O'quvchilar keyvorddagi sonlardan foydalanib, ochiq harflarni qo'yib chiqadi va fizik atamalarni topib, qolgan sonlarda qaysi harflar yashiringanligini topadi. Masalan: 3 raqami qayerda bo'lsa shunga "O" harfini yozadi, qayerga 4 raqami yozilgan bo'lsa "U" harfini yozadi, shundan fizik so'zlar topilib qolgan sonlar qaysi harf ekanligi ochiladi.

Bu boshqotirmadan foydalanish o'quvchilarda fanga qiziqishi ortib borishiga, tushuncha va atamalarni esda tutishga xizmat qiladi, 6-sinfdan 11-sinfgacha bo'lgan o'quvchilar yoshiga mos qilib tuzilsa maqsadga muvofiq, bo'lmasa o'quvchi zerikib qoladi.

Chaynvord. Bu boshqotimali metodda fanda oid so'zlar chaqqonlik bilan topilib, ziyraklikni oshiradi.

CHAYNVORD

H	I	S	O	B	L	A	G	I	CH	L	A	M
O	V	Y	I	F	N	A	M	A	K	CH	O	P
L	E	L	E	K	T	R	R	T	E	M	T	L
T	I	Z	O	L	A	T	O	R	E	L	E	O
A	P	R	O	T	O	N	N	O	R	T	K	V
M	P	E	M	E	T	R	M	U	S	B	A	T

Chaynvordda fizikaga oid so'zlar yashiringan, bo'yiga, eniga, o'ngga, chapga qarab ketish mumkin faqat diaganaliga ketish mumkin emas degan shart bajarilishi kerak. Bu so'z o'yiniga qiziqmagan yoshni o'zi bo'lmasa kerak, har qaysi o'quvchi yoki o'qituvchi chaynvordni ichiga kirib ketganini o'zi ham bilmay qoladi buni amalda sinab ko'rganman.

Xulosa qilib shuni aytishim mumkinki, hozirga o'sib kelayotgan yosh avlodni oddiy dars qoniqtirmaydi, o'qituvchi ham o'z maqsadiga erisholmaydi. Qachonki davr bilan hamnafas ham o'quvchi ham o'qituvchi rivojlansagina ta'lim va tarbiyada yuksakliklarga erishamiz.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

- 1 N.Sh. Turdiyev. Fizika. Umum ta'lim maktablarining 6-sinfi uchun darslik.T.: 2017
- 2.P Habibullayev, A Boydedayev, A Bahromov, J Usarov, K Suyarov, M Yuldasheva. Fizika. Umumta'lim maktablarining 8-sinfi uchun darslik.T.:2019
- 3.Fizika o'qitish metodikasi. Ma'ruza matni
- 4.O'zbekiston milliy ensiklopediyasi - T. "O'zbekiston milliy ensiklopediyasi" Davlat ilmiy nashriyoti, 2004.